

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. MARJOREY C. CABIGAS

Associate Professor II

J.H. Cerilles State College

marjorey.cabigas@jhsc.edu.ph

“SA ANINO NG KATAKSILAN”

Limang taon ang ginugol ko nang minsang nagmahal ako. Limang taon ng tawanan, tampuhan, at mga planong binuo sa ilalim ng mga bituin. Akala ko sapat na iyon para manatili siya sa akin. Akala ko, pag-ibig lang ang kailangan. Subalit hindi pala. Kahit gaano ninyo pa katagal, sa anino ng kataksilan pa rin minsan ang kahinatnan.

Nagsimula kami bilang magkaibigan, kinilala ang isa't isa at nang naging panatag ang loob ay nagkamabutihan. Pareho kaming nangangarap, parehong sabik sa buhay at higit sa lahat gustong magtagumpay. Kasabay ng paglipas ng mga taon, lumalim ang samahan. Lahat ng pagsubok, problema at hirap ay sabay naming hinarap at nilampasan.

Pero may hindi ako napansin. Siguro hindi ko lang binigyan talaga ng pansin. Habang ilang taong hindi siya naghanap ng trabaho dahil gusto niyang alagaan ako at pera ko ang bumubuhay sa kanya ay naramdaman kong nauubos na ako. Ramdam kong ginagamit lang ako at ginawang gatasan sa buhay. Dumagdag pa nagkita kami ng kaklase ko noong college at ipinamukha niya sa akin na hindi ko dapat ibinababa ang sarili ko para sa isang pag-ibig lamang. At doon nagising at natauhan ako.

Nagtaka ako kasi tinutulungan ko naman siya sa gastusin niya sa paghahanap ng trabaho subalit ang dami niyang dahilan. Ilang araw lang nang umaalis siya ay umuuwi agad kasi ganito ganire ganoon. Paawa effect kumbaga. Pati ang ama ko ay gumawa na rin ng paraan sa mga kaibigan at kakilala niyang makatulong upang makapasok siya sa trabaho. Subalit wala pa rin. Palagi niyang dahilan mahirap ang buhay doon dahil ang daming pinapagawa ng amo pati na katrabaho nito. Subalit ang pinakadahilan niya ay may nagkagusto sa kanyang babae na anak, kapamilya o kamag-anak ng amo niya. Doon nasabi ng ama ko na tamad siya at ayaw niya talagang magtrabaho.

Nag-isip ako kung masaya ba ako sa piling niya, mahal ba niya ako sa paraang gusto niya at alam niya lamang na hindi inalintana ang aking damdamin, at higit sa lahat, napagtanto kong kaya kaya niya akong buhayin sakaling magkatuluyan kami? Ako ang inaasahan ng pamilya ko kaya dapat may katuwang ako lalo na sa pinansiyal na aspeto. May sakit ang mga magulang ko sa puso at kapwa senior citizens may maintenance na at kailangan kong mairaos araw-araw. Napansin ko kasi parang kampante na siya na may trabaho ako.

Wala namang imik ang pamilya ko kahit hindi siya gusto kasi sugarol. Subalit tinanggap siya ng mga magulang ko kasi mahal ko at gusto nilang masaya ako. Kaya lang nagdarasal pala ang mama ko na sana ibigay sa akin ang lalaking nakalaan para talaga sa akin. Ang lalaking mahal ako at kaya akong bigyan ng mapayapa, masagana at maginhawang buhay. Hindi naman dapat mayaman. Kailangan lang niyang mangarap at maisakatuparan iyon. Isang taong handang magbanat ng buto para sa pamilya niya. Isang taong hindi nakikita ng mga magulang ko sa kanya.

Habang abala ako sa trabaho at may seminar sa Luzon ay inaway niya ako. Ramdam ko ang kanyang panlalamig subalit dahil may tiwala ako sa kanya ay hindi ko pinansin. Nagulantang na lamang ako nang makatanggap ng mensaheng “set me free” at agaran kong nireplayan ng “ok”. Wala akong panahong umiyak kasi nasa seminar ako at nakakahiya dahil katabi ko si Fanny Garcia nang mga sandaling iyon. Hindi ko na siya hiningan ng dahilan at paliwanag basta masaya siya sa desisyon niyang iwan ako para sa magiging asawa niya.

Hindi ko alam subalit baka ipinagkanulo na siya ng pagkakataon dahil isang araw habang dumalaw siya sa akin sa bahay ay nahuli siya ng mama ko na may ibang babae. Tumatawag ang babae niya at pumunta siya sa tindahan namin at tinanggap ang via Messenger video call ng “other woman” niya at narinig ng mama ko ang lambingan nila. Hindi ako nakagalaw at nakapagsalita nang mga sandaling iyon. Sapat na ang tingin niya at pag-aatubili para makumpirma na totoong may ibang babae nga siya. Masaklap kasi ipinagpalit ako sa estudyante. Hindi ako na insecure subalit ako ay nainsulto. Nagkatuluyan naman sila ng babae at masaya ako para sa kanila. Baka ako ang “other woman” hindi ko na rin inalam.

Ang pinakamasaklap ay ako pa ang pinagbintangan niyang nagtaksil sa aming dalawa. Tinawagan niya kasi ang kaklase ko para lubayan ako kasi nagselos siya at sinabihan naman siyang umayos dahil kung hindi ay aagawin niya ako sa paraang patuya lamang upang sadyang hamunin siya. Gusto ng kaklase ko na magtrabaho siya kasi ang papel ng mga laki ay provider at hindi palamunin. Subalit nagalit siya at sinabing patayin ito. Doon nagsimulang naging mahigpit siya sa akin at palagi na niya akong sinusundan kung may travel ako na may kinalaman sa trabaho ko. Palagi na rin siyang nagagalit sa akin sa mga maliliit na bagay. Noong panahong iyon, nag-enroll ako ng Thesis Writing 2 sa masters ko. Nahirapan akong magfocus para sa thesis ko kaya para sa kapayapaan ng puso at isip ko, hiniwalayan ko siya.

Pinili ko ang sarili ko. Ayoko ring manghinayang at magsisi sa nangyari. Hindi na ko nagpaliwanag sa mga tao sa kung anuman ang sinasabi nila sa lovelife ko kasi wala naman akong ginawang masama. Hinayaan ko na lang ang mga taong husgahan ako. Pinili ko ang tahimik, mapayapa at masayang buhay sa piling ng pamilya at kaibigan ko. Pagkatapos ng dalawang taong study leave ko sa CHED’s Staff & Instructors Knowledge Advancement Program (SIKAP) ay nagkita kami sa paralan ng mga kaibigan at kamag-anak niya. Nginitian ko lang sila at binati nila ako sa aking pagtatapos bilang doctor. Sabi pa nila, ako ang nasawi pero ako ang nagwagi. Ang anino ng kanyang kataksilan ay multo sa akin hanggang ngayon subalit laking pasalamat kong naalis ako sa isang uri ng pag-ibig na walang patutunguhan.

